

DEMOGRAFIYADA DUNYO AHOLISI QARISHINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI

Dilshoda Inomjonova

Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya yo'nalishi talabasi
dilshodainomjonova20@gmail.com

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675181>

Annotation: Ushbu maqolada dunyo hududlari bo'ylab aholi yosh tarkibidagi farq har bir hududning demografik holati, yevropa davlatlari aholisi tarkibi, aksariyat davlatlarda qariyalar salmog'i, demografik qarish muammosini boshidan kechirayotgan davlatlar, dunyo bo'yicha aholi prognozlarini yoritilgan.

Key words: Aholi yosh tarkibi, prognoz, yosh o'rtasidagi farq, aholining yillik o'sishi, demografik yosh, keksalar salmog'i, nikoh, tug'ulish, o'lim ko'rsatqichlari, tugilish darajasi.

Dunyo hududlari bo'ylab aholi yosh tarkibidagi farq har bir hududning demografik holatiga, hamda migratsiya jarayoniga bog'liqdir. Tug'ulish darajasi past bo'lgan Yevropa davlatlari aholisi tarkibida bolalar va qariyalar salmog'i deyarli tengdir. Hozirgi davrda (2017 y.) dunyoda aholisi eng qari davlat G'arbiy Yevropadagi Monako davlati bo'lib, bu yerda aholi tarkibida qariyalar jami aholining 26 foizini, bolalar esa 13 foizni, Osiyoda Yaponiya bo'lib, unda qariyalar 28 foiz, Xitoy Markaziy Osiyoda 28 foizni tashkil etadi. Jahondagi aholisi eng yosh davlat G'arbiy Afrikadagi Niger davlatidir. Bu davlatda jami aholi tarkibida bolalar 50 foizni, qariyalar esa faqat 2 foizni tashkil etmoqda.

Umuman, keyingi 20 - 30 yillik davrda dunyodagi aksariyat davlatlarda qariyalar salmog'i ko'payib bordi. Hozirgi davrda dunyo bo'yicha 65 yosh va undan katta bo'lgan aholi salmog'i ko'payib bordi. Yoki aholining yillik o'sishida qariyalar hissasi 10 foizni tashkil etmoqda. Mutaxassislar prognozlaricha, yaqin kelajakda, dunyoning barcha hududlarida ham turli ijtimoiy - iqtisodiy, demografik omillar ta'sirida qariyalar salmog'i ortib borar ekan. 2050 yilga borib jami aholi tarkibida qariyalar salmog'i rivojlangan davlatlarda 25 - 30 foizga, rivojlanayotgan davlatlarda esa 8-10 foizga yetishi kutilmoqda. 1998-yil ma'lumotiga qaraganda dunyo bo'yicha 65 yosh va undan yuqori yoshdagilar jami aholining 7 foizini tashkil etgan boisa, 2017-yilda o'sish sur'ati davom etganligi bois ular ulushi 9 foizga etdi.

BMT ma'lumotiga qaraganda 1990 yilda aholini qarish jarayoni bo'yicha aholini qarish jarayoni bo'yicha davlatlar quyidagicha taqsimlangan:

- 61 davlat (1,200 mln.kishi) aholisi qari davlatlar hisoblangan;
- 58 davlat (2700 mln. aholi) qarilik bo'sag'asida;

- 73 davlat (980 mln.aholi) demografik yosh;
- 23 davlatdan esa aholi qarishi bo'yicha ma'lumot boimagan. Hozirgi davrga kelib esa demografik qari davlatlar soni ko'payganligi tabiiy.

Dunyo davlatlaridan qit'alar bo'yicha Osiyoda Armaniston, Kipr, Gretsiya, Isroil, Livan, Qozogiston, Xitoy, Koreya, Yaponiya, Tayvan davlatlarida, Afrikadagi Yashil Burun, Seyshel orollari davlatlari aholisining yarmidan ko'prog'i demografik qarish muammosini boshidan kechirmoqda. Lekin bu muammo Yevropa davlatlarida allaqachonlar qator sotsial-iqtisodiy oqibatlamini keltirib chiqarish darajasiga etgan. Ammo Osiyo davlatlari ichida ham aholi qarishi davlat darajasidagi muammoga aylangan davlatlar mavjud. Bularga yuqorida ta'kidlaganidek Yaponiya, Xitoy davlatlarini yaqqol misol qilib keltirish mumkin. Jumladan, Xitoy dunyoda aholi soni bo'yicha eng yirik davlat sanaladi, uning aholisi 1,3 mlrd kishidan ham ko'proq. Amerika Qo'shma Shtatlari 300 milliondan ortiq aholisi bilan Xitoy va Hindistondan keyingi uchinchi davlatdir. Xitoy yer maydoni Amerika Qo'shma Shtatlaridan salgina kichikroqdir (Xitoy maydoni 9,6 million kv. km, AQSHniki esa 9,8 kv.km), ammo aholisi AQSHdan 4,4 barobardan ortiqroqdir. Bu yerda Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlarida keksa va uzoq umr ko'ruvchilar ham katta qiziqish yg'otadi. Ulami hisoblashda AQSH aholi ro'yxati Byurosi ma'lumotlaridan namuna olishimiz mumkin, 60 va undan kattalar, keksalar, 80 va undan kattalar esa eng qarilar hisoblanadi. Butun dunyo bo'ylab 2000 yil 606 milliondan ortiq keksalar va 69 milliondan ortiq eng qarilar mavjudligi qayd etilgan. 2000-yil dunyodagi barcha keksalarning 21 foizi (yoki deyarli 129 milliondan ortig'i) Xitoy da yashagan, AQSh bilan solishtirsak 7,6 foiz (yoki deyarli 46 million) bu yerda yashagan. Agar 2000-yilgi Xitoydagi barcha keksa insonlarni bir mamlakat sifatida qaralsa, u dunyodagi aholi soni bo'yicha sakkizinchi mamlakat, ya'ni Xitoy, Hindiston, AQSH, Indoneziya, Braziliya, Rossiya va Pokistondan keyingi davlat bo'lar edi (United Nations, 2003). Dunyodagi barcha 69 million qarilarning 16 foizi 2000 yil Xitoyda yashagan, AQSH bilan solishtirganda u 13,1 foizni tashkil etgan.

1970-yillarning boshlarida Xitoy aholi soni jadallik bilan o'sib ketishini oldini olishga qaratilgan siyosat olib borishni boshladi, buning uchun butun mamlakat bo'ylab tug'ilishni nazoratga oldi, farzandlar tug'ishi orasidagi uzoq intervalni belgilab berdi, nikohga kirishni kechiktiruvchi sabablar ishlab chiqdi, farzandlar soni kamaydi shunga qaramay, 1960-yillarda Xitoyda tug'ilgan bolalarning miqdori ko'pligi, Xitoy xukumatini 1970-yillar oxirida aholi soni o'sishiga demografik impuls berishidan xavotirga soldi, shu yo'l bilan 1979-yili

oilada farzandlar sonini kamaytirish, bir boladan ortiq farzandi bo'lmashligini qo'llab - quvatlash tadbirlari, ayniqsa, shahar joylarda kuchaytirish natijasida bir oilaga bir bola kompaniyasi ishni boshlashdilar. Ushbu tadbirlar tufayli ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish fonida 1950-yillardagi har bir ayolga o'rtacha oltita farzand to'g'ri kelishidan, 1990-yillar oxiriga kelib u deyarli ikki barobarga pasaytirishiga yerishildi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida ham tug'ilish darajasi tushib borar edi, ammo bu jarayon Xitoyda kechganidek kuzatilmadi. Tug'ilishning ushbu pasayishi yuqoridagi boblarda ko'rib o'tilgan. Ta'kidlanganidek AQSHda tug'ilish darajasi o'n to'qqizinchi asrdayoq tushishni boshlagan edi. Tug'ilishning umumiy darajasi (oq tanli aholida) 1870-yilda 4,5 da 1900-yilda 3,5 gacha pasaygan (AQSH aholi ro'yxati byurosi 1975-yil). 1920-yilga kelib, aynan birinchi jahon urushidan keyin bu ko'rsatkichlar 3,2 gacha pasaygan. 1950-yillar oxirida bebi bum davrida, bu ko'rsatkich o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan, ya'ni 3,7ni tashkil etgan. shuni alohida qayd etish kerakki, 2000-yildagi Xitoy va AQShdagi keksa kishilar va uzoq umr ko'ruvchilar tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari pasaygan demografik rejim paytidagi ko'rsatkichlardir. Ushbu o'tish bosqichlarining oqibatlarini, ayniqsa, Xitoyda uzoqni o'ylab ishlab chiqilmaganligi, yangi asming bir necha o'n yilliklarida ham kuzatiladi.

Yangi asrning o'rtalariga kelib (2050-yil) prognoz qilinayotgan yer yuzidagi 9,4 milliard kishidan deyarli 2 mlrd. keksalami tashkil qiladi. Uning 424 millioni (21 foizdan ortig'i) Xitoyda va deyarli 100 millioni (5 foiz) Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilishlari kutilmoqda. Prognoz qilinayotgan 424 millionni tashkil etayotgan keksa kishilarning miqdori juda katta. 2050-yilda Xitoyda mavjud bo'lishi prognoz qilinayotgan keksa kishilarning miqdori 2000-yilda dunyoda mavjud bo'lgan (591 million) keksalarda bor yo'g'i 167 millionga kamroq bo'ladi.

Dunyo bo'yicha 2050 yilga aholi prognozlariga ko'ra 399 milliondan ortiq uzoq umr ko'ruvchi erkaklarning 23 foizi Xitoy va 7 foizdan ortig'i Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri keladi. 2000- yilda yer sharida mavjud boigan 68,2 million uzoq umr ko'ruvchilarga nisbatan 2050-yilda Xitoyda 1,4 barobar ko'proq, ya'ni 92,5 million uzoq umr ko'ruvchilar yashashi taxmin qilinmoqda. Katta miqdordagi keksa kishilarning aholi tarkibida mavjud bo'lishi muammo bo'lmas edi, agar aholi o'rtasida tug'ilish darajasi yuqori boiganida. Aholi tarkibida keksalarning yoshlarga nisbatining yuqori boiishi bu albatta turli xil iqtisodiy, ijtimoiy va ularga bog'liq muammolarning paydo boiishiga olib keladi.

Xitoy va AQSHda yaqin yillar ichida aholi qarishining boshqa muammolarga qanchalik bog'liqligini vaqtning o'zi ko'rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'riyeva M, Tojjeva Z., Zokirov S. Aholi geografiyasi si va demografiya asoslari. Toshkent. 2011.
2. Bo'riyeva M. "Demografiya asoslari" (o'quv qo'llanma) Toshkent. 2001.
3. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997.
4. Bo'riyeva M.R. Oila va demografiya asoslari.(ma'ruzalar matni) Toshkent 1999.
5. Mallaboyev T. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan. 2012.
6. Kopilov V.A. Geografiya naseleniya. M. 1999.
7. www.ziyonet.uz
8. www.nuu.uz

